

KONTEKSTUAL O'QITISH MODELLARI VA DIDAKTIK ELEMENTLARI**G'ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi****gulomovamaftuna042@gmail.com****Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836725>**

Annotatsiya. Maqolada pedagogik oliy ta'limda kontekstual o'qitish modellarining turlari, mazmuni, dolzarbligi, didaktik elementlari va kontekstual o'qitish modellari to'g'risida xorijiy olimlarning fikr va qarashlari o'rin olgan. Ayniqsa kontekstual o'qitish modeli zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas qismi ekanligi va ta'limning amaliyotga yo'naltirilganligini ta'minlovchi vosita ekanligi ilmiy nuqtai nazardan ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kontekst, konstruktivizm, kontekstli o'qitish, kognitiv tadqiqotlar, konstruktivistik yondashuv, pedagog, talaba, muommoli ta'lim, loyiha, tajriba, simulyatsiya, refleksiya, motivatsiya, feedback.

KIRISH. Bugungi globallashuv asrida Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarida zamonaviy ko'nikmalarni tarkib toptirish xususan, kundalik va kasbiy faoliyatida davomida yangilik yaratish, yangi innovatsion g'oyalar ishlab chiqish, turli kutilmagan vaziyatlarda samarali yo'nalishni tanlash va oqilona qaror qabul qilish muhim sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi PQ-4623-sonli "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorida "tarbiya va o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirgan, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega professional pedagog kadrlar tayyorlash; oliy pedagogik ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash pirovardida pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish; yuksak madaniyatli, amaliy kasbiy ko'nikmaga ega, tarbiya, o'qitish metodlari va baholash mezonlarini puxta egallagan zamonaviy pedagog kadrlarni shakllantirish jarayonlari samaradorligini oshirish" ¹ kabilar pedagogika ta'lim sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamkorligidagi "Butun jahon ta'lim muommolari" Forumining 2030-yilgacha qabul qilingan ta'lim konsepsiyasida "ta'lim-tarbiya - taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga yetaklovchi muhim faoliyat"² ekanligi dolzarb vazifa etib belgilangan. Demakki taraqqiyotning rivojlanishini asosini ta'lim-tarbiya tashkil etganidek, ta'lim-tarbiya poydevorini yaratib, mustahkamlash pedagogik oliy ta'limning ustuvor yo'nalishidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Hozirgi kunda ta'lim tizimida pedagogik yondashuvlar turlicha bo'lib, ta'limni xalqaro standartlarga muvofiqligini taminlaydigan yondashuvlardan biri ta'limga "kontekstual yondashuv" ya'ni kontekstual o'qitish modellarini qo'llashdir.

Kontekstli o'qitish kognitiv tadqiqotlarga asoslanadi, bunda tanqidiy fikrlash, izlanish va muommolarni hal qilish kabi jarayonlar tegishli hayotiy, intellektual va ijtimoiy kontekstlarda

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4623-son 27.02.2020. "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4749364?ONDATE=13.06.2020>

² Incheon Declaration Education 2030: Toward inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/>.

ifodalanadi. ³ Pedagog olimlar R.Driver va H.Asoko larning fikricha “konstektkli o‘qitish – konstruktivistik ta’lim yondashuvi bo‘lib, u yuqori kontekstli va talabalar uchun dolzarb bo‘lgan bilimlarga qaratilgan”.⁴

Konstruktivistik yondashuv o‘rganishni faol jarayon sifatida qaraydi va bunda o‘quvchilar o‘zlarining oldingi bilimlari va tajribalariga asoslanib dunyo haqidagi tushunchalarini tasavvur qiladilar.⁵

O‘qitish va o‘rganish jarayonlarida kontekstual omillarning ta’limdagi roli, o‘quvchilarning amaliy tajribalari va o‘zgarishlariga qanday ta’sir qilishi mumkinligi haqida Avstraliyalik olimlar David Boud, Ruth Cohen va David Walker ilmiy ishlarida o‘rganilgan. Kontekstual o‘qitishning raqamli muhitda qanday qo‘llanilishi, ta’limning zamonaviy yondashuvlari shuningdek kontekstual ta’lim va uning raqamli texnologiyalar bilan bog‘liqligi haqida John D.Brown “Teaching and Learning in the Digital Age” nomli kitobida muhokama qilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR. Kontekstual o‘qitish ta’lim oluvchiga o‘qish jarayonida hayotiy va kasbiy vaziyatlarni model sifatida qo‘llashni talab qiladi. Talabalar ta’lim olish jarayonida amaliy tajribalarni nazariy bilimlar bilan birlashtirib, ularni real sharoitlarda qanday qo‘llash mumkinligini o‘rganadilar. Shu bois, ushbu yondashuvning asosiy jihati kontekstga moslashtirish. Bu o‘quv material va ta’lim jarayoni talabalar uchun tanish bo‘lgan hayotiy sharoitlarga moslashtirilib, ularga amaliy qiymat beriladi.

Kontekstual o‘qitish bir nechta didaktik modellarga asoslanadi. Ushbu modellar pedagogik ta’limda qo‘llanilib, talabalarni nazariy va amaliy bilimlarni birlashtirishga o‘rgatadi va ular quyidagilar:

1. Muammoli ta’lim modeli - ta’lim oluvchilarga ma’lumotni faqat o‘qish orqali emas, balki muommolarni hal qilish asosida o‘rganishga yo‘naltiradigan pedagogik yondashuv bo‘lib, ilmiy izlanishlar, mantiqiy va kreativ fikrlash orqali yechimlar ishlab chiqish kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradi.
2. Loyiha asosida o‘qitish modeli - talabalarga real hayotda duch kelishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar va muommolarga oid loyihalarni jalb qilish orqali bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini berish uchun mo‘ljallangan o‘quv yondashuvidir. Bak ta’lim instituti olimlari Loyihaga asoslangan ta’lim uchun 7 ta muhim elementni aniqlagan: qiyin muommo yoki savol, doimiy so‘rov, haqiqiylik, talabalar ovozi va tanlovi, refleksiya, tanqid va qayta ko‘rib chiqish, jamoa mahsuloti bu elementlar “loyihaga asoslangan ta’limning oltin standarti” deyiladi.⁶ Keltirilgan 7 ta element o‘zaro yaxshi birlashtirilsa ta’limda muvaffaqiyatga va ko‘zlangan natijaga erishish mumkin.
3. Tajriba o‘tkazish modeli - ilmiy tadqiqotlarni asosini tashkil etadi va nazariy g‘oyalarni tasdiqlash yoki inkor etish uchun ishlatiladigan metodologik usuldir. Har qanday ilmiy g‘oyani tajriba o‘tkazib tasdiqlangandan so‘ng gipoteza deb qabul qilinadi. Shundan so‘ng amaliyot yoki foydalanish uchun tavsiya etiladi.

³ Ilhan, Nail et al. 2016. The Effect of Con text-based Chemical Equilibrium on Grade 11 Students' Learning, Motivation and Constructivist Learning Environment. International Journal of Environment & Science Education, Vol. 11, No. 9.

⁴ Driver R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P.1994. Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, Vol. 23, No.7

⁵Vygotskiy,L.S. Mind in society;;The development of higher psychological processes. Harvard University Press. 1978

⁶ Buck Institute for Education. (n.d.). Gold standard PBL: Essential project design elements. PBLWorks.(2015) <https://www.pblworks.org/blog/gold-standard-pbl-essential-project-design-elements>

4. Simulyatsiya modeli - o'quv jarayonida talabalarni real hayotdagi holatlar, jarayonlar yoki muommolarni o'rganish uchun sun'iy muhit (simulyatsiya)da takrorlash usuli hisoblanadi. Simulyatsiya modelining turli hil shakllari mavjud bo'lib, ular kompyuter simulyatsiyalari, rolli o'yinlar, virtuellar reallik (3D,4D) va boshqalardir.

Pedagogik oliy ta'limda kontekstual o'qitish modellarini qo'llashning didaktik tizimi - bu ta'lim jarayonida nazariy bilimlar va amaliy tajribani integratsiyalash orqali talabalarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlashga qaratilgan pedagogik yondashuv. Ushbu tizimni samarali qo'llash uchun bir nechta didaktik elementlar mavjud bo'lib, ular kontekstual o'qitish modellarining asosini tashkil etadi:

- Hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash. O'qitish jarayonida talabalarga hayotiy vaziyatlar, muommolar bilan bog'liq misollar beriladi. Bu talabalarni egallagan yangi bilimlarini real hayotda qo'llashlariga imkoniyat yaratadi.
- Faollik va interaktivlik: Talabalar faqat tinglovchi emas, faollik bilan yangi ma'lumotlarni o'zlashtiradilar. Bu guruhda ijodiy - tahliliy fikrlash metodlari orqali muommoli vaziyat yaratilib hal qilinadi.
- Kognitiv jarayonlar: talabalarni o'zgacha fikrlashga, bilimlarni chuqur o'zlashtirishga va mustaqil qaror qabul qilishga undash. O'qituvchi va talabalar o'zaro muhokamada ishtirok etadilar.
- Kooperativ o'qitish: talabalar bir-birlari bilan o'zaro hamkorlikda, bilim va ko'nikmalarini tushuntirib o'rgatadilar. Bu albatta jamoada ishlash, o'zaro fikr almashish qobiliyatlarini rivojlantiradi.
- Refleksiya: O'quvchilar o'rgangan bilimlaridan kelib chiqib, fikrlarini tahlil qilishadi. Bu talabalarni tajriba bajarish, baholash va o'z-o'zini tekshirish imkoniyatini beradi.
- O'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'qish: Talabalar o'z o'qish jarayonlarini mustaqil holda rejalashtirish va boshqarishni o'rganadilar. Shu sababli talabalar o'qish jarayonlarini o'z ehtiyojlariga qarab moslashtirishga erishadilar.
- Motivatsiya yaratish: Ta'limning samarali bo'lishida motivatsiyaning o'rni beqiyos. Talabalarni o'rganishga qiziqish uyg'otadigan metod va usullarni qo'llash, o'qishning aniq maqsadlarini belgilash va maqsadlarga erishish yo'llarini ko'rsatish o'qishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi.
- Baholash va feedback: Bajarilgan ishlar natijlari haqida haqiqiy ma'lumot olish va rivojlanish uchun konstruktiv fikrlar berish. Feedback pedagogning professional rivojlanishiga va talabalarning o'rganish borasida muhim ma'lumotlar egallashlariga katta ta'sir ko'rsatadi. O'rinli berilgan feedback rivojlanishning muhim omili hisoblanadi.

XULOSA. Shunday qilib, Kontekstual o'qitish modellarini pedagogik oliy ta'limda qo'llash talabalarning nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarga tatbiq qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu yondashuv talabalarda kasbiy faoliyatga tayyorlanish jarayonini samarali tashkil etadi va ularni muammoli vaziyatlarni hal qilishga, mustaqil va ijodiy fikrlashga undaydi. Kontekstual o'qitish modeli zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib, ta'limning amaliyotga yo'naltirilganligini ta'minlaydi. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish, pedagog kadrlarning individual kasbiy rivojlanishini baholash va uning diagnostik ta'minotini takomillashtirish, talabalarning kasbiy identitetligini rivojlantirish va mazkur vazifalarni amalga oshirishda oliy

ta'lim tizimining funktsional vazifalarini halqaro va milliy talablardan kelib chiqqan holda tadqiq qilib borish dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai-nazardan ilg'or xorijiy tajribalar asosida ta'lim jarayonini internatsionalizatsiyalash, innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishda kontekstual o'qitish modellarini qo'llash samarali usul hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4623-son 27.02.2020. "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4749364?ONDATE=13.06.2020>
2. Incheon Declaration Education 2030: Toward inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/>.
3. Ilhan, Nail et al. 2016. The Effect of Context-based Chemical Equilibrium on Grade 11 Students' Learning, Motivation and Constructivist Learning Environment. International Journal of Environment & Science Education, Vol. 11, No. 9.
4. Driver R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. 1994. Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, Vol. 23, No. 7
5. Vygotskiy, L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press. 1978.
6. Buck Institute for Education. (n.d.). Gold standard PBL: Essential project design elements. PBLWorks. (2015). <https://www.pblworks.org/blog/gold-standard-pbl-essential-project-design-elements>